

ಕನ್ನಡದ ಮುನ್ನೋಟ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ

ಡಾ. ಶಿವಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕನ್ನಡದ ಆಧಿಗ್ರಂಥ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ 'ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ'ದ ಸಂಶೋಧನಾಕೃತಿಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಮಹಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಮುನ್ನೋಟದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀವಿಜಯನಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀವರಗೆ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀವಿಜಯನು ದಂಡಿಯ 'ಕಾವ್ಯದರ್ಶ'ವನ್ನು ಭಾಮಹನ 'ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ'ವನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆಕರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನ 'ತೊಲ್ಲಾಪ್ಪಿಯಂ' ಕೃತಿಯಿದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ತನ್ನೆರಡು ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ, ಮುನ್ನಡೆಗೊಂಡು ಮುನ್ನುಡಿ ನುಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರದ ಆಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖೇನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯೊಂದು ಹದಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು 'ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾಷಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

'ಜನವಾಣ ಬೇರು ಕವಿವಾಣ ಹೂವು' ಎಂಬ ಮಾತಾಗಲಿ 'ಸಂಸ್ಕೃತವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವೂ, ಪೂರಕವೂ, ಪ್ರೇರಕವೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಮಾತು ತಲೆ ಎತ್ತುವ ಬಗೆ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ತನಕ ಕೆಲ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊಸತನ,

ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಯವರು ಗ್ರೀಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ಕಾವ್ಯ-ನಾಟಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ ಪಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯವರ ಮುನ್ನೋಟ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ, ವಸ್ತು, ಛಂದಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡವು ನವೀನವಾಗಿ ಮಹಾತೋರೆಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು.

ಅಂದರೆ ಶ್ರೀವಿಜಯ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯರ ಮುನ್ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳೂ, ಬಿನ್ನತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯವರು ನಾಡಿನುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀವಿಜಯನೂ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಡಿ ವಿವರವನ್ನಾಗಲೀ, ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲೀ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಿಂದ ದೊರೆತ ಕನ್ನಡ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶ್ರೀವಿಜಯನಿಗೆ ನೃಪತುಂಗನಿಂದ ದೊರೆತ ಬೆಂಬಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹ. ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವು ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನ ಸಮೃದ್ಧಿಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದ ಮಿತಿಯಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀವಿಜಯನದೋ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ.

'ಜನವಾಣ ಬೇರು ರವಿವಾಣ ಹೂವು' ಎಂಬ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯವರ ಮಾತಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದ 'ಜನವಾಣ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಜನಪದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. 'ಬೇರು' ಎಂಬುದು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀವಿಜಯನು ಹೇಳುವ 'ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತಮತಿಗಳ' ಎಂಬ ನುಡಿಯು ಜನಪದರ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀವಿಜಯನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಂ' ನಂತಹ ಕೃತಿಯ ಸಖ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾನೇ ಕಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟತ ತಲೆದೋರಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀವಿಜಯನು ಉತ್ತರದ ಅಲಂಕಾರ ಕೃತಿಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದ್ರಾವಿಡರ ದ್ರೋತಕವಾಗಿರುವ 'ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಂ' ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ತನ್ನ ಆಕತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಎನ್ನಬಹುದು. 'ತಮಿಳು ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಂ' ದೊಳಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.

ತನ್ನ ನಾಡು-ನಾಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೋಷವನ್ನು ಅವನು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. (ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ) ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಲುವಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ನುಡಿಜಾಣರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅರಸರು, ಭಟರು ಇತರೆಯವರೂ

ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆಂದರೆ ಏನರ್ಥ ತನ್ನ ನಾಡು, ನಾಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂಧನೆ, ದೋಷಗಳ ನುಡಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಮನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅರಿವು ಶ್ರೀವಿಜಯನಿಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆಗಿನ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳ 'ಕನ್ನಡ ದಾಸಯ್ಯ' ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಚೆತ್ತಾನ-ಬೆದಂಡೆಯಂತ ಓದುಗಬ್ಬಗಳು, ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳು ಇದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ (ರಾಟಗೀತೆ ಕಾಯಕ ಅದರಲ್ಲೂ ನೇಯ್ಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಡುಗಳು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಡುಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ.)

ಪಗರಣದಂತಹ (ಹಗಲು ವೇಷ) ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗಲಾಗಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯದ ವ್ಯಸನವು ಇವನ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯದು. ಕಂದ ಛಂದೋಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಗುಣ ಅದ್ವಿತೀಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾರವ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅನನ್ಯ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ.
